

ALTAS POTÊNCIAS EM FLUXO CONTÍNUO: CUSTO E VIABILIDADE

AMARILYS DE TOLEDO CESAR*
FRANCISCO SOLLERO**

SINOPSE

Os medicamentos homeopáticos são preparados segundo técnica especial, composta de diluição e agitação (dinamização), que dá origem às diferentes potências homeopáticas. O preparo de altas potências pode ser demorado e trabalhoso. Assim, foram criadas máquinas de dinamizar, sendo a mais utilizada entre nós a de Fluxo Contínuo. A Farmacopéia Homeopática Brasileira impôs um limite máximo de FC100.000 e recente artigo fundamentou este limite no custo de seu preparo. Nosso objetivo foi rever os conceitos expostos no artigo, através da análise dos vários aspectos do custo de uma potência FC100.000. Foram apresentados dados relativos à quantidade de água destilada necessária e de água extra para a produção da água destilada, custo de energia elétrica para destilação e para obtenção de uma FC100.000. Nossas conclusões divergem quanto ao custo final dos medicamentos. Se o limite imposto na farmacopéia é devido ao custo, ele deve ser revisto.

ABSTRACT

The preparation of homeopathic remedies uses a special technique, dynamization (dilution and shaking), which helps to originate the different homeopathic potencies. Preparation of high potencies may be slow and arduous. Thus, some dynamization machines were developed, being at present the Continuous Flux the most used in Brazil. The Brazilian Homeopathic Pharmacopoeia imposed a maximum limit of FC100.000 and a recent paper argued that the cost of preparation was the reason for this limit. Our objective was to review the concepts exposed in that paper, through the analysis of several aspects concerning the cost of a FC100.000 potency. Data used is related to the volume of distilled water required, additional volumes of water necessary for the production of distilled water, and electricity cost for distillation and for reaching FC100.000. Our conclusions diverge from that paper about the final cost of the remedies. If the imposed limit of the pharmacopoeia is due to reasons of cost, it should be re-examined.

UNITERMOS

Homeopatia, farmacotécnica homeopática, Fluxo Contínuo, preço de medicamentos homeopáticos, método de dinamização.

KEY WORDS

Homeopathy, homeopathic pharmacotechnics, continuous fluxion, price of homeopathic remedies, method of dynamization.

INTRODUÇÃO

Desde o tempo de Hahnemann, a partir de uma curiosidade inicial, seguida por uma possível e provável demonstração da atividade clínica, altas potências têm sido utilizadas por clínicos que praticam a terapêutica homeopática. Uma vez que o método hahnemanniano tradicional para obtenção das dinamizações centesimais é trabalhoso, sempre houve a procura de novas formas de dinamizar, que possibilitassem o preparo de altas potências, através de técnicas manuais modificadas, como o método de Korsakov (hoje também mecanizado), ou mecânicas, como as diversas máquinas de dinamizar, que possibilitaram o aparecimento das atuais máquinas de Fluxo Contínuo, utilizadas principalmente na América do Sul, e introduzidas pelo farmacêutico Arturo Mendez em nosso país^(1, 2, 3).

Pouco se tem documentado sobre o custo de preparo de medicamentos homeopáticos, porém, é critério comum, tanto para farmacêuticos como para a população em geral, que são medicamentos de baixo custo^(4, 5, 6).

A 2ª edição da Farmacopéia Homeopática Brasileira impôs um limite máximo para as potências em Fluxo Contínuo igual a FC100.000⁽⁷⁾. Recentemente, Pozetti publicou artigo onde "procura demonstrar o porque da limitação determinada pela Farmacopéia Homeopática Brasileira", concluindo que "de acordo com os cálculos efetuados e com os resultados obtidos na investigação, entende o autor ser impossível, e mesmo enganoso, ter-se à disposição dos usuários medicamentos preparados de acordo com o método FC, a preços acessíveis, quando se trata de potências superiores a cem mil."⁽⁸⁾

* Farmacêutica homeopata, doutora em Saúde Pública (USP, 1999), Secretária de Farmácia da Liga Médica Homeopática Internacional, proprietária de farmácia homeopática desde 1984.

** Engenheiro mecânico, proprietário de farmácia homeopática desde 1984.

A homeopatia é medicina oficial em nosso país, reconhecida como especialidade médica, veterinária e farmacêutica, e presente nos serviços públicos de saúde. O medicamento homeopático é também reconhecido e produzido em inúmeras farmácias de manipulação homeopática que preparam os medicamentos prescritos por clínicos especializados a partir de tinturas-mãe e matrizes adquiridas de laboratórios farmacêuticos homeopáticos. Considerando o grande número de farmácias homeopáticas existentes em nosso país e, acima de tudo, a parcela de população atendida através da terapêutica homeopática, é extremamente importante esclarecer se está havendo fraude neste fornecimento, já que a afirmação de Pozetti cita a inviabilidade e a possibilidade de estar ocorrendo um comportamento enganoso em relação aos usuários, que atingiria por decorrência toda a classe homeopática, principalmente os farmacêuticos ^(6, 8).

OBJETIVO

Uma vez que os resultados apresentados no trabalho são a justificativa da limitação imposta pela farmacopéia, nosso objetivo é fazer uma revisão dos conceitos expostos, analisando os vários aspectos do custo de uma potência FC100.000, verificando a precisão das conclusões obtidas no artigo acima mencionado, especialmente considerando a mencionada impossibilidade e possível fraude a que os usuários de medicamentos homeopáticos em FC estariam sujeitos, assim como o limite da farmacopéia atual.

METODOLOGIA

Foi realizada uma análise do artigo mencionado como original e, a partir daquele raciocínio, foi desenvolvido nosso trabalho.

A tese apresentada no artigo baseia-se nos seguintes pontos:

1. Para se preparar um Fluxo Contínuo, precisamos de água destilada.

2. Como as quantidades de água destilada são muito grandes, o custo final do medicamento obtido será determinado pelo custo de obtenção da água destilada.

3. O custo da água destilada é a somatória do custo da água total utilizada e da energia elétrica aplicada na destilação.

Foi ainda citado que outros valores como salários, impostos, etc. não foram computados. Aqui poderíamos incluir também o custo de energia elétrica para funcionamento do aparelho de fluxo contínuo.

Segundo essas premissas, seguiremos os seguintes passos para determinarmos o custo de uma FC100.000:

1. Determinar a quantidade de água destilada necessária para a preparação de uma potência FC100.000.

2. Determinar a quantidade de água necessária para se obter 1 (um) litro de água destilada. De posse deste dado calcular quanto de água será utilizada na obtenção de uma FC100.000, e determinar qual o custo dessa água consumida.

3. Determinar o gasto de energia elétrica para se obter 1 (um) litro de água destilada. Idem para o total despendido na obtenção de uma FC100.000.

4. O custo da potência FC100.000, será a somatória dos itens 2 e 3.

DISCUSSÃO

1. Determinação da quantidade de água destilada necessária para o preparo de uma potência FC100.000

Segundo o autor, "obtem-se o volume necessário de diluente (água destilada) a ser empregado na operação, multiplicando-se a dinamização (potência) a ser obtida, pela capacidade em volume da câmara dinamizadora (10ml)" ⁽⁸⁾. Assim para obter uma FC100.000, em aparelho com câmara de dinamização de 10ml, usaríamos $0,0101 \times 100.000$, ou seja, 1000l. Estranhamente, foram mencionados no artigo os valores de 200l em uma tabela e 1000l em outra (as tabelas do artigo original não foram numeradas, trazendo dificuldades para citação) ⁽⁸⁾.

A primeira ressalva a ser apresentada, é que não se levou em conta que existem aparelhos com câmaras de 2, 5 e 10ml. O uso de uma câmara menor implicaria em considerável redução dos números apresentados, de 1000 litros para 200 litros de água destilada, como pode ser visto na Tabela 1:

Tab.1: Volume (em litros) de água destilada necessário para obter uma potência de FC100.000 em função do volume da câmara de dinamização.

Potência	Volume da câmara de dinamização		
	2ml	5ml	10ml
FC100.000	200 litros	500 litros	1.000 litros

2. Determinação da quantidade e custo da água necessária para obtenção de uma potência FC100.000:

O processo de destilação envolve a vaporização da água, e posterior condensação por resfriamento deste vapor. Assim, além do volume de água destilada obtida, será gasta uma outra parte relativa ao consumo da água utilizada no resfriamento do vapor. O processo de recuperação da água de resfriamento só é utilizado quando o consumo de água é constante e elevado.

Segundo os dados publicados no artigo, citando fontes não referenciadas na bibliografia, seriam necessários 90 litros de água corrente para resfriar o vapor necessário para cada litro de água destilada obtida. Na nossa prática, segundo medições

efetuadas em um aparelho de marca Marconi, de capacidade de 10 litros/hora, o consumo oscila na marca dos 25 litros de água para resfriamento, por litro de água destilada obtida. Entretanto anexaremos o reaproveitamento da água de resfriamento, que é uma conduta normal em qualquer empresa que trabalhe constantemente com a destilação de água em grandes volumes. Esta economia é considerável, e pode ser vista na Tabela 2, abaixo:

Tab.2: Volume (em litros) de água corrente consumido no resfriamento durante o processo de destilação de água.

Água destilada para obtenção de FC100.000 segundo tabela 1	Água consumida para resfriamento		
	90 vezes	25 vezes	Reciclada(*)
200 litros	18.000 l	5.000 l	220 l
500 litros	45.000 l	12.500 l	550 l
1.000 litros	90.000 l	25.000 l	1.100 l

(*) estimando-se uma perda de 10% da água em vapor para o ambiente

Podemos ainda considerar que existem outras técnicas para obtenção de água purificada, como ultra-purificação ou osmose reversa, que não requerem um gasto de água extra para resfriamento.

Como, não fica claro, no artigo original, a forma de cálculo do custo do m³ de água consumida, face a diferentes consumidores (residencial, comercial ou industrial), preferimos consultar a última conta de água apresentada pela SABESP à nossa empresa. Para um consumo de 163m³ (163.000 litros) pagamos um valor de R\$1.544,52. Portanto, estamos pagando à SABESP o equivalente a R\$ 0,0095 por litro de água, em função de nosso consumo. Desta forma, a tabela 2 poderia ser reescrita em função dos valores pagos para se obter os respectivos volumes de água destilada, tal como se apresenta na tabela 3 a seguir:

Tab.3: Valores (em R\$) pagos pelo consumo de água corrente utilizada na obtenção de água destilada (custo do litro de água na faixa de consumo de 163m³/mes = R\$ 0,0095).

Água destilada para obtenção de FC100.000 Segundo tabela 1.	Água p/ resfriamento		
	90 vezes	25 vezes	Reciclada(*)
200 litros	R\$ 171,00	R\$ 47,50	R\$ 2,09
500 litros	R\$ 427,50	R\$ 118,75	R\$ 5,23
1.000 litros	R\$ 855,00	R\$ 237,50	R\$ 10,45

(*) estimando-se uma perda de 10% da água em vapor para o ambiente

Vale ressaltar que o artigo original apresenta um valor de R\$ 161,56 para a produção de 200 l de água destilada (ver 1^a tabela da página anterior) ⁽⁸⁾.

3. Determinação do custo da energia elétrica consumida para se obter 1 (um) litro de água destilada e para obter o total de água necessário para obtenção de uma FC100.000:

Segundo os dados publicados no artigo original, o preço cobrado para o fornecimento de 1 kWh é de R\$ 0,1539. Ainda, segundo as informações fornecidas no artigo de referência, um destilador de 5 l/h consome 3500 W por hora ou seja, 3,5 kWh.

Com base nessas informações, podemos montar a tabela 4, relacionando volume de água destilada obtida, com horas gastas de destilador, energia elétrica consumida e custo desta energia:

Tab.4: Valores pagos (em R\$) pelo consumo de energia elétrica utilizada na obtenção de água destilada em um destilador de 3,5 kWh, produzindo 5 l/hora (considerando um custo de energia de R\$ 0,1539 por kWh, citado pelo autor do texto original) ⁽⁹⁾.

Volume de água destilada para obtenção de FC100.000 segundo tabela 1	Energia Elétrica		
	Horas gastas (vol/5)	Valor cobrado (kWh consumido X 0,1539)	Consumo em kWh (horas gastas X 3,5)
200 litros	40	140	R\$ 21,55
500 litros	100	350	R\$ 53,87
1.000 litros	200	700	R\$ 107,73

4. Custo da potência FC100.000, considerando a somatória dos itens anteriores, 2 e 3.

Como percebemos que existem diversas variáveis para o cálculo do custo de uma FC100.000, se tomarmos apenas os valores máximos, chegaremos ao custo, só de água destilada, de R\$ 962,73 (isto é, a soma de R\$ 855,00, obtido na tabela 3, com R\$ 107,73, da tabela 4). Este é o resultado do cálculo realizado considerando uma câmara de dinamização de 10ml e sem aproveitamento da água de refrigeração.

Por outro lado, se optarmos por utilizar os valores mínimos, chegaremos a um custo final para uma FC100.000 de R\$ 23,64 (soma de R\$ 21,55 com R\$ 2,09), isto é, uso de uma câmara de 2 ml e reciclagem da água de refrigeração.

Observa-se que o custo da água utilizada no preparo de uma dinamização FC100.000 pode variar entre R\$ 23,64 a R\$ 962,73, dependendo da eficiência com que o processo é realizado, especificamente o tamanho da câmara de dinamização e se há ou não reaproveitamento da água de refrigeração.

No mercado, o preço de venda de uma matriz com 15ml de uma dinamização FC100.000, gira em torno de R\$ 8,00. Esta matriz, adquirida por uma farmácia homeopática, servirá para o aviamento de cerca de 1,5l, ou seja, 75 frascos de 20ml, preparados

a 1% e que podem ser comercializados ao usuário final, posteriormente, a cerca de R\$ 15,00 a unidade, revertendo para a farmácia um total possível de mais de R\$ 1.000,00, caso aproveitasse o volume total da matriz comprada. De qualquer forma, podemos observar que, quando uma farmácia adquire uma matriz, ela já é ressarcida de seu valor, apenas com a primeira venda¹.

É interessante ainda mencionar que Mendez cita ainda outras possibilidades, além do método tradicional, como o de redução da gota inicial com uma micropipeta automática de um microlitro (que diminuiria a quantidade de solvente em 50 vezes), ou ainda o de redução da gota (no qual a quantidade de solvente cairia para 5% do valor anterior). Desta maneira, afirma que para obter uma potência FC100.000, seriam necessário 10.000ml de veículo⁽³⁾.

Podemos entrar ainda na consideração de que, quando um laboratório prepara uma potência FC100.000, aproveita-se, no mínimo, 6 potências intermediárias (200FC, 500FC, 1000FC, 5000FC, 10000FC e 50000FC), o que representaria uma receita extra, mantendo-se no estoque potências que poderão ser posteriormente comercializadas, sem custo adicional.

A prática comercial é decisão interna de um estabelecimento farmacêutico, e pode ou não haver um subsídio dos custos de determinado produto, dependendo do interesse em manter sua oferta, seja ela para colaborar com o desenvolvimento de uma terapêutica, de um grupo de estudos, sua clientela médica, seus clientes usuários finais dos medicamentos. Entre os objetivos de uma farmacopéia não pode estar incluída a ação sobre as decisões comerciais, nem pode ser conseqüência desta obra a obliteração do desenvolvimento de novas técnicas que visem a redução de custos para a obtenção de medicamentos.

Foi possível observar que o preço de altas dinâmizações obtidas pelo método do Fluxo Contínuo é extremamente dependente de diversas variáveis presentes no processo. Entretanto, o valor de cerca de R\$ 15,00 para o usuário final, pode ser considerado como absolutamente possível de ser praticado por laboratórios e farmácias homeopáticas, mantendo uma margem de lucro satisfatória para o estabelecimento e um valor de venda acessível ao usuário final, o paciente.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Após a realização deste trabalho, podemos concluir que:

- ♦ a revisão dos conceitos expostos no artigo original e a análise crítica dos parâmetros utilizados para cálculo do custo de dinâmizações de alta potência, preparadas através do método de Fluxo Contínuo, mostram conclusões divergentes, demandando uma reanálise dos custos, que incluiria ainda outros fatores e possibilidade não considerados;

- ♦ considerando a divergência entre os resultados e a possibilidade do custo não mais limitar a obtenção das potências FC100.000, pode-se questionar a mencionada impossibilidade e possível fraude a que os usuários de medicamentos homeopáticos dinamizados em Fluxo Contínuo, estariam sujeitos. Nestes casos, estas matrizes e medicamentos estariam sendo comercializados a valores plenamente compatíveis com as possibilidades do mercado;

- ♦ considerando o grande número de farmácias existentes no mercado nacional, que adquirem matrizes dinamizadas em Fluxo Contínuo de laboratórios industriais e aviam medicamentos para seus clientes, pacientes dos inúmeros médicos, dentistas e veterinários homeopáticos existentes no país, atendendo inclusive em unidades do serviço público, e considerando ainda a crescente quantidade de usuários tratados pela terapêutica homeopática, podemos concluir que são graves as conseqüências das acusações contidas na conclusão do artigo original, merecendo o tema uma urgente revisão, inclusive no que tange ao próprio limite, já que seria o custo, e não outros fatores, como a qualidade clínica, por exemplo, o motivo da limitação presente nesta edição da Farmacopéia.

- ♦ a partir destas conclusões, podemos afirmar ser importante que se amplie e aprofunde o estudo do custo dos medicamentos homeopáticos, de maneira a assegurar a manutenção do sistema de fornecimento destes medicamentos para a clientela, com um padrão de qualidade assegurada, como já ocorre em nosso país, através de farmácias de manipulação homeopática.

BIBLIOGRAFIA

- 1 WINSTON, Julian. *Uma breve história das máquinas de dinamizar*. Revista de homeopatia, São Paulo, 55(4): 100-6, 1990.
- 2 KAYNE, Steven B. *Homoeopathic pharmacy. An introduction and handbook*. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1997.
- 3 MENDEZ, Arturo. *Tratado de farmacotecnia homeopática*. Buenos Aires, 1997.
- 4 ULLMANN, Dana. *The consumer's guide to homeopathy*. New York: Tarcher Putnam; 1995.
- 5 MOREIRA NETO, Gil. *Homeopatia em Unidade Básica de Saúde (UBS): um espaço possível*. São Paulo; 1998. [Dissertação de mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP].
- 6 CESAR, Amarillys de Toledo. *O medicamento homeopático nos serviços de saúde*. São Paulo; 1999. [Tese de doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP].
- 7 *Farmacopéia Homeopática Brasileira*. 2ª ed. São Paulo: Andrei; 1997.
- 8 POZETTI, Gilberto. *Pharmacia Brasileira (Infarma)*, nº. 9/10, dez.2000.

1 Preços de 15ml de matriz FC100.000 e 20ml de medicamento na forma líquida praticados pela empresa HN-Cristiano.

